

ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хушвактов Бабура Мухитдинович – полковник.

Заместитель начальника Главного управления кадров

Министерства обороны Республики Узбекистан.

Аннотация. В статье раскрыты особенности игрового моделирования в активизации познавательной деятельности обучающихся при изучении различных учебных дисциплин.

Ключевые слова: игровое моделирование, деловая игра, профессиональная готовность, образовательный процесс, студент, модель, система образования, ситуация.

Государственный образовательный стандарт высшего образования Республики Узбекистан обращает особое внимание на подготовку высококвалифицированных специалистов в области педагогической деятельности, способных решать различные профессиональные задачи, нестандартно мыслить, быть готовым к выполнению различного рода исследований и проектных работ. Проблема профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности – это одна из важных проблем на современном этапе как в теоретических обоснованиях, так и в практике. Успешное её решение имеет актуальное значение для самой личности и для общества в целом, которое в настоящее время нуждается в инициативных людях, имеющих активную жизненную позицию, обладающих нестандартным мышлением, креативным подходом к анализу и рассмотрению предлагаемой ситуации.

В педагогической теории и практике накоплен достаточно богатый опыт профессиональной подготовки педагогов, который рассматривается в трудах В.П.Беспалько [1], С.М.Марковой [2] и др. Анализ современных научных подходов показал, что профессиональная подготовка – это процесс овладения системой специальных знаний, общими и специфическими умениями, навыками для творческого выполнения профессиональной деятельности. Результатом подготовки является готовность, которая рассматривается, с одной стороны, на личностном уровне (В.В.Сериков [3] и др.) как устойчивая характеристика личности, интегративное профессионально значимое качество будущего специалиста, способного решать поставленные современным обществом педагогические задачи. С другой стороны, понятие «готовность» анализируется на функциональном уровне (К.К.Платонов [4] и др.); в данном случае готовность – это психическое состояние человека, которое можно трактовать как настрой личности на будущую деятельность, активную избирательную позицию, создание определенной ситуации, которая ведет к успешному выполнению поставленной проблемы. Готовность как состояние личности отличается своей динамичностью и может каждый раз формироваться заново в зависимости от поставленных задач, созданных для этого условий и пространства. Кроме того, следует отметить, что готовность – это не только предпосылка, но и регулятор деятельности, который действует постоянно; её не надо каждый раз формировать на основе поставленных задач, то есть готовность отличается своей длительностью, устойчивостью и относительным постоянством.

Длительная готовность включает в себя формирование интереса и положительного отношения к деятельности (М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович [5] и др.); систему знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления данного вида работы; определенный уровень восприятия, памяти, внимания, творческого воображения, способностей, эмоций и волевых качеств личности.

Проанализировав готовность на функциональном и личностном уровне, можно отметить, что оба вида готовности: и временная, и длительная проявляются не изолированно, а находятся в целостном единстве, действуют комплексно и являются основой для формирования профессиональной готовности будущего специалиста. Профессиональная готовность (Т.Н.Банщикова [6] и др.) является одним из факторов эффективной педагогической деятельности.

К структурным компонентам профессиональной готовности авторы относят: мотивационный компонент, направленный на положительное отношение и желание осуществлять выбранный вид деятельности; исполнительный компонент, содержащий профессионально значимые качества, совокупность профессиональных знаний, умений и навыков, способностей, способов саморегуляции деятельности и своего поведения; волевой компонент, характеризующий умение управлять своим поведением, действиями, способами деятельности в различных профессионально-педагогических ситуациях, умение осуществлять самоконтроль; ориентационный компонент, включающий знания о выбранной профессии, функциональные особенности и условия предстоящей деятельности, требования к личности, характеру установления взаимоотношений в коллективах, культуру педагогического общения.

Игровое моделирование является одной из интерактивных технологий профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности на современном этапе, которое основывается на построении и проектировании моделей. Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых формул, это аналитическое и графическое описание какого-либо процесса, который, отображает и воспроизводит структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта. Моделирование – это исследование каких-либо явлений, процессов или систем путем построения и изучения их моделей; использование моделей для определения поведения и характеристик реальных систем. Актуальность игрового моделирования как средства профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности диктуется, на наш взгляд, следующими обстоятельствами: во-первых, в игре моделируются реальные жизненные события; во-вторых, на занятиях со студентами игра предполагает моделирование их будущей педагогической деятельности; в-третьих, студенты обыгрывают различные модели поведения, общения, деятельности, что является средством готовности студентов к их будущей педагогической деятельности; в-четвертых, в игре создается такое образовательное пространство, в котором студенты учатся выстраивать деловые, личностные взаимоотношения, решать конкретно поставленные перед ними педагогические проблемы, включаются в рефлексивный анализ и самоорганизацию.

Игровое моделирование было и остается предметом изучения многих ученых. По мнению А.П.Панфиловой, игровое моделирование осуществляется через «погружение» в конкретную ситуацию, которая предполагает максимальную активную позицию и включенность участников в процесс игры, способствует достижению различных дидактических и воспитательных целей.

Игровое моделирование как разновидность игрового метода способствует развитию педагогических способностей обучающихся в процессе изучения ими различных учебных дисциплин [7, с. 165]. М.В.Фоминых рассматривает способы применения в образовательном процессе игрового моделирования как средства построения педагогических моделей, варианты использования разработанных моделей в игровых ситуациях [8].

Проанализировав различные подходы к рассмотрению ключевого понятия, мы приходим к выводу о том, что игровое моделирование – это одна из разновидностей игрового метода, который используется в образовательном процессе при изучении различных учебных дисциплин и способствует активизации познавательной деятельности обучающихся, творческому самовыражению, самоорганизации и качественному усвоению изучаемого материала. Структурными элементами игрового моделирования являются: проблемное содержание игры, включающее в себя творческую постановку вопроса, ситуационные задачи, создание игровой образовательной среды; организация участников игры. Завершающим элементом игрового моделирования является рефлексия, в процессе которой участники игры анализируют свои действия, отвечая на вопросы: «Что я сделал?», «Какие знания получил?», «Что мне в работе помогало?», «Что мешало?», «Что понравилось?», «Что бы я хотел изменить?».

Из множества игр мы рассмотрим деловую игру, основной целью которых является развитие педагогического сознания студентов как будущих педагогов, репродуктивного и творческого мышления, профессиональных, управленческих, коммуникативных компетенций. В процессе таких игр студенты вступают в субъект-субъектные отношения, развиваются их аналитические качества и навыки, связанные с анализом ситуации, собственных действий, принятием решений и успешной командной деятельностью. Теоретические и практические основы применения деловых игр как модели взаимодействия людей изложены в работе В.А.Трайнева [9] и др. Деловая игра рассматривается им как одна из форм деятельности, содержащая в себе различные роли, моделирование объекта управления, игровое проектирование решений, имитирующая способы поведения и взаимодействия участников. В системе образования деловая игра выступает как средство активизации учебного процесса, способствующая освоению студентами профессиональных компетенций и подготовки их к будущей профессиональной деятельности. Деловые игры являются более сложной формой организации учебно-профессиональной деятельности студентов, предлагающей студентам для проигрывания ситуацию, проживание которой обеспечивает построение планов, моделей, нахождение путей решения проблемы, обозначенной в теме занятия (скрывающихся в обозначенной ситуации). Деловая игра помогает имитировать, отображать реальные ситуации, в то же время деловая игра позволяет не только производить оптимальные идеи ее участникам, но и менять их взгляды, мышление, сознание. Сказанное позволяет выделить основные компоненты деловой игры: определенная модель ситуации; инструкции, описывающие данную модель, исходя из которых будет строиться поведение участников игры.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет использование деловых игр на практических занятиях дисциплин профессионального и психолого-педагогического блока. Основной целью проведения подобного рода деловых игр является систематизация знаний студентов по изучаемой проблеме, стимулирование интереса к учебным дисциплинам,

рассматриваемым проблемным вопросам, которые коллективно моделируются, проигрываются и анализируются. К разработке игры следует подходить комплексно, учитывая её влияние на другие виды деятельности студентов. До начала игры следует определить её цель и задачи, регламент, провести чёткий инструктаж участников игры, рекомендовать необходимые литературные источники, разделить на микрогруппы и распределить игровые роли. Далее следует погружение в игру, затем необходимо изучить и системно проанализировать предлагаемую ситуацию или проблему. Кроме того, на этом этапе обучаемые получают информацию, происходит подробное знакомство с правилами поведения, общения и работы в группе – так реализуется процесс вхождения в ролевое поведение. На этапе игрового процесса – поиска решений и прогнозирования возможных проблем – происходят выработка коллективных решений и разработка необходимого проекта. В деловых играх важна общая дискуссия, то есть своего рода межгрупповое общение, для этого один или несколько представителей обосновывают свои решения, представляют свои проекты.

Обязательны этапы подведения итогов игры, рефлексии, которые могут включать размышления участников, обсуждения перспектив использования полученных в ходе деловой игры знаний и способов применения в профессиональной деятельности. Основу игрового моделирования составляет построение имитационной модели, которая одновременно включает в себя наиболее характерные признаки и свойства реального объекта и более полно отражает существенные стороны изучаемых дисциплин.

Таким образом, технология игрового моделирования показала, что такого рода игры способствуют более эффективному усвоению изучаемого материала, развитию творчества, сотрудничества, умения аргументировать свою точку зрения, обрести уверенность в себе, позволяют получить целостный опыт будущей профессиональной деятельности.

Литература.

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
2. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2000. – 192 с.
3. Сериков Г. Н. Управление образованием: системная интерпретация: Монография. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ «Факел», 1998. – 660 с.
4. Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 2006. – 256 с.
5. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. – Минск: БГУ, 1981. – 383 с.
6. Банщикова Т.Н. Профессиональная компетентность как фактор профессиональной успешности педагога // Известия Южного Федерального Университета. Технические науки. – 2006. – № 14. – С. 3-8.
7. Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога / Под общ. ред. В.А. Слестёнина, И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 2006. – 368 с.
8. Фоминых В.М. Инновационные технологии в педагогике: игровое моделирование // Гуманитарные и социальные науки. – М., 2009. – № 5. – С. 70-76.
9. Трайнев В.А. Деловые игры в учебном процессе: методология разработки и практика проведения. – М.: МАН ИПТ, 2002. – 360 с.